

**KATTAQO'RG'ON SUV OMBORI HUDUDIGA SIZOT SUVLARINING UZOQ YILLAR
MOBAYNIDAGI O'ZGARISH JARAYONLARINI KO'P OMILLI EKONOMETRIK
MODELINI TUZISH**

¹Islomova Z., ¹Gafurova L., ²Madrimov R. ¹Ergasheva O.

¹Ўзбекистон Миллий университети

²Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий тадқиқот
институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11516792>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Kattaqo'rg'on suv omborini uzoq yillar mobaynida yer osti sizot suvlariga ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellar orqali statistik tahlil qilingan. Shuningdek, yer osti sizot suvlarning sathi suv omborini o'rtacha yillik suv hajmini oshishiga to'g'ri proporsional ekanligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Kalit so'zlar; Kattaqo'rg'on, suv ombor, ekonometrik model, sizot suvlari.

Abstract. In this article, a statistical analysis was conducted using multifactor econometric models to assess the influence of the Kattakurgan Reservoir on groundwater over several years. Additionally, the data indicates that the groundwater level is proportional to the increase in the average annual volume of water in the reservoir.

Sizot suv sathiga suv omboridagi suv hajmi, quduqlar chuqurligi va boshqa bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi.

Yuqoridagi fikrlarga asoslangan holda Kattaqo'rg'on suv ombori hududining sizot suv sathiga ta'sirini ifodalovchi ko'p omilli ekonometrik modelini tuzish uchun 2001-2021 yillar, ya'ni 21 yillik davr oralig'ini qamrab olgan quyidagi ko'rsatkichlar natijaviy va ta'sir etuvchi omillar sifatida tanlab olindi: natijaviy omil – yillik o'rtacha sizot suv sathi, metr – (Y), ta'sir etuvchi omillar – Kattaqo'rg'on suv omboridagi yillik o'rtacha suv hajmi, mln. m³ – (X1), Kattaqo'rg'on tumani hududida mavjud quduqlarning yillik o'rtacha chuqurligi, metr — (X2). O'zgaruvchilarning o'lchov birligi turlicha bo'lgani hamda ko'p omilli ekonometrik modelning interpretatsiyasi (talqin)ni yaxshiroq tushuntirish uchun barcha omillar qiymatlarini natural logarifmlaymiz [1,2,3,4,9,10,11].

Quyida tadqiqotimiz davomida ko'rib o'tadigan ekonometrik tahlil usullarini amalga oshirish uchun maxsus ekonometrik modellashtirish va statistik dastur — Eviews-9 dasturidan foydalangan holda ko'p omilli ekonometrik model tuzishdan oldin omillarning statistik tavsifini ko'rib o'tamiz (1-jadval).

1-jadval

Ko'p omilli ekonometrik model

Yillar	Y	X ₁	X ₂
2001	4,49	189,06	8,07
2002	4,25	619,13	8,10
2003	4,02	693,01	8,14
2004	3,80	637,41	8,18
2005	3,59	557,24	8,23
2006	3,55	321,89	8,27
2007	3,54	340,30	8,32

**BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI: XORIJIY TAJRIBA VA O'ZBEKISTON
AMALIYOTI MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
2024-YIL 22-APREL**

2008	3,48	227,27	8,36
2009	3,26	409,71	8,41
2010	3,30	483,38	8,38
2011	3,08	352,24	8,45
2012	3,38	436,58	8,47
2013	5,50	390,16	8,62
2014	5,81	349,64	8,80
2015	5,21	448,89	8,49
2016	3,95	536,29	8,74
2017	4,07	471,57	8,76
2018	4,26	304,95	8,99
2019	3,33	563,44	9,00
2020	3,33	648,17	9,01
2021	3,32	441,55	9,08

Jadval ma'lumotlarida har bir omil bo'yicha o'rtacha qiymati (mean), teng ikkiga ajratuvchi qiymati (median), maksimal va minimal qiymatlari (maximum, minimum), shuningdek, har bir omilning o'rtacha qiymatdan qanchalik farq qilishi (Std. Dev (Standard Deviation)) berilgan. Bundan tashqari, jadvalda har bir omilning nazariy taqsimot egri chizig'i normal taqsimot egri chizig'iga nisbatan o'ng tarafda ($S > 0$) yoki chap tarafda ($S < 0$) joylashganini bildiruvchi assimetriya koeffitsiyenti (Skewness — S) va har bir omilning nazariy taqsimot egri chizig'i normal taqsimot egri chizig'iga nisbatan balandroq ($K > 0$) yoki pastroqda ($K < 0$) joylashganini anglatuvchi ekstsess koeffitsiyenti (Kurtosis — K) hamda har bir omilning normal taqsimotga mosligini tasdiqlash uchun o'tkaziladigan test Jarqa-Bera mezoni (Jarque-Bera) qiymatlari keltirib o'tilgan.

Omillarning normal taqsimotga bo'ysunishi yoki bo'ysunmasligi assimetriya koeffitsiyenti, ekstsess koeffitsiyenti va Jarqa-Bera mezoni yordamida ko'rib chiqiladi. Jadvaldagi son qiymatlarga e'tibor bersak, assimetriya koeffitsiyenti, ekstsess koeffitsiyenti va Jarqa-Bera mezonining ko'rsatkichlari uncha katta bo'lmagan qiymatlarga ega. Bunday holda, ma'lumki, omillarning normal taqsimotga yaqinligini taxmin qilish mumkin. Aksincha, assimetriya, ekstsess va Jarqa-Bera mezonining katta qiymatlari omillarning normal taqsimotdan ancha chetlanishini ko'rsatadi. Bu holatni yanada yaxshiroq tasavvur qilish uchun har bir omilni normal taqsimot funksiyalari orqali ko'rib o'tamiz. Barcha omillarning normal taqsimot funksiyalari quyidagi 1-rasmda berilgan. Rasmdan ham ko'rish mumkinki, deyarli barcha omillar normal taqsimot qonuniga bo'ysunar ekan.

2-jadval

Omillarning statistik tavsifi

	LN(Y)	LN(X ₁)	LN(X ₂)
o'rtacha	1.352130	6.054820	2.141561
mediana	1.279495	6.090298	2.134649
maksimum	1.760053	6.541044	2.206446
minimum	1.123563	5.242074	2.087821
Std. Dev. (standart chetlanish)	0.180087	0.341262	0.037712

S (Assimmetriya koeffitsiyenti)	0.943370	-0.656471	0.343600
K (Ekstsess koeffitsiyenti)	2.900322	2.956214	1.869071
Jarka-bera mezoni	3.123508	1.510018	1.532338
ehtimollik	0.209768	0.470006	0.464790
umumiy yig'indi	28.39472	127.1512	44.97278
standart chetlanishlarning umumiy yig'indisi	0.648628	2.329202	0.028444
kuzatuvlar soni	21	21	21

Ko'p omilli ekonometrik modelga omillarni tanlash uchun korrelyatsion tahlil o'tkazish kerak. Buning uchun omillar o'rtasida juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari hisoblanadi. Omillar o'rtasida juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari matritsasi quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

Ushbu 4.9-jadval ma'lumotlari natijaviy omil ($\ln Y$) va ta'sir etuvchi omillar ($\ln X_1, \ln X_2$) o'rtasida zich bog'lanishlar mavjudligini ko'rsatmoqda, ya'ni juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari qiymati 0,8 dan katta. Juft korrelyatsiya koeffitsiyentlarining matritsasi tahlili natijalari $\ln(x_i)$ ($i = \overline{1, 2}$) va $\ln(x_j)$ ($j = \overline{1, 2}$) omillarni kollinear deb e'tirof etish mumkin emas.

Chunki, agar $r_{\ln(x_i), \ln(x_j)} < 0,8$ bo'lsa, hamda $X'X$ matritsa aniqlovchisi nolga yaqin bo'lmasa, u holda bu multikollinearlikning mavjud emasligidan dalolat beradi.

Demak, omillar orasidagi juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari 0,8 dan kichik bo'lgan son qiymatlarni qabul qilgan. Bundan tashqari, 4.10-jadvalda korrelyatsiya koeffitsiyentlarining ishonchliligi va ehtimolliligini aniqlash bo'yicha koeffitsiyentlar hisoblangan. Har bir korrelyatsiya koeffitsiyentining pastki qismida uning t – Student mezoni bo'yicha hisoblangan qiymati va ehtimolliligi keltirilgan. Omillar o'rtasida hisoblangan ehtimollilik 0,05 dan katta bo'lmaslik sharti qo'yiladi.

1-rasm. Omillarning normal taqsimoti funksiyalari grafiklari

Masalan, yillik o'rtacha sizot suv sathi ($\ln Y$) va Kattaqo'rg'on suv omboridagi yillik o'rtacha suv hajmi ($\ln X_1$) orasidagi juft korrelyatsiya koeffitsiyenti $r_{\ln Y, \ln X_1} = 0.813602$, $t = 4.959036$ va $\text{prob} = 0.0000$ ga teng. Bu esa mazkur ikki omil o'rtasida zich bog'lanish borligini, juft korrelyatsiya koeffitsiyenti ishonchli ekanligi va 95 foiz aniqlikda ikki omil o'rtasida musbat bog'lanish mavjudligini ko'rsatadi. Demak, ko'p omilli ekonometrik modelga kiritiladigan omillar o'rtasida korrelyatsiya koeffitsiyentlari t – Student mezonining hisoblangan qiymati va

ehtimolliги bo'yicha qo'yiladigan talablarga javob berar ekan. Ushbu omillar asosida yillik o'rtacha sizot suv sathi va unga ta'sir etuvchi omillar bo'yicha ko'p omilli ekonometrik model tuzish mumkin bo'ladi.

Keyingi bosqichda ko'p omilli ekonometrik modelni tuzamiz. Umumiy holda ko'p omilli ekonometrik model quyidagi ko'rinishga ega:

$$\ln(Y) = \ln(\alpha_0) + \alpha_1 * \ln(X_1) + \alpha_2 * \ln(X_2) + \dots + \alpha_n * \ln(X_n) + \varepsilon \quad (1.1)$$

Bu yerda, Y - natijaviy omil, X_i- ta'sir etuvchi omillar (i=(1,n)⁻), ε- tasodifiy xato.

Ko'p omilli ekonometrik modeldagi (1.1) noma'lum α₀, α₁, α₂, ..., α_n parametrlarni aniqlashda "eng kichik kvadratlar usuli" qo'llaniladi.

3-jadval

Omillar o'rtasida juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari matritsasi

	LNY korrelyatsiya	LNX ₁ korrelyatsiya	LNX ₂ korrelyatsiy a)
LNY korrelyatsiya	1.000000		
LNX ₁ - korrelyatsiya	0.813602	1.000000	
t – statistika	4.959036	-----	
ehtimollik	0.0000	-----	
LNX ₂ korrelyatsiya	-0.869134	0.443892	1.000000
t – statistika	-4.029189	3.694507	-----
Pehtimollik	0.0001	0.0000	-----

Ko'p omilli ekonometrik modelning noma'lum parametrlarini hisoblash natijalari quyidagi 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval

Ko'p omilli ekonometrik model parametrlarining hisoblash natijalari

O'zgaruvchi	Koeffitsiyent	Standart xatolik	t-Statistika	Ehtimollik
C	1,6986	2,433939	0,697913	0,4941
LNX1	0,0801	0,013654	5,866413	0,0000
LNX2	-0,0646	0,018963	-3,40663	0,0029
(R-kvadrat)	0.853765	Bog'liq o'zgaruvchi o'rtacha qiymati		1.352130
tekislangan R-kvadrat	0.814232	Bog'liq o'zgaruvchi standart chetlanish		0.180087
S.E. Regressiyaning standart xatoligi	0.187653	Akayke axborot mezoni		-0.376878
qoldiqlar kvadratlar yig'indisi	0.633847	Shvari mezoni		-0.227661

Logarifmik yaqinligi	haqiqatga 6.957222	Hannan-Kuin mezonini	-0.344494
F-statistika	17.82543		
ehtimollik F-statistika	0.000013		

4-jadval ma'lumotlaridan foydalanib ko'p omilli ekonometrik modelning ko'rinishini keltiramiz:

$$3- \ln(Y) = 1,6986 + 0,0801 * \ln(X_1) - 0,0646 * \ln(X_2) \quad (1.2)$$

Hisoblangan ko'p omilli ekonometrik model shuni ko'rsatadiki, Kattaqo'rg'on suv omboridagi yillik o'rtacha suv hajmi 1 foizga ortsa, yillik o'rtacha sizot suv sathi 0,08 foizga ortishi mumkin ekan. Kattaqo'rg'on tumani hududida mavjud quduqlar yillik o'rtacha chuqurligining 1 foizga oshishi yillik o'rtacha sizot suv sathining 0,06 foizga kamayishiga olib kelar ekan.

Ko'p omilli ekonometrik model (1.2) sifatini tekshirish uchun determinatsiya koeffitsiyentini tekshiramiz. Determinatsiya koeffitsiyenti natijaviy omilning o'zgarishiga modelga kiritilgan omillar necha foiz ta'sir ko'rsatishini izohlaydi. Hisoblangan determinatsiya koeffitsiyenti (R^2 - R-squared) 0,853 ga teng. Bu esa yillik o'rtacha sizot suv sathining ($\ln Y$) o'zgarishiga modelga kiritilgan omillar 85,3 foiz ta'sir ko'rsatmoqda. Qolgan 14,7 (1,0-0,853) foizi modelga kiritilmagan omillar ta'siridir.

Ko'p omilli ekonometrik modeldagi (1.2) omillarning standart xatoliklarining kichik qiymatlarni qabul qilganligi ham modelning statistik ahamiyati yuqori ekanligidan dalolat beradi. Ko'p omilli ekonometrik modelning (1.2) statistik jihatdan ahamiyatga ega ekanligini yoki o'rganilayotgan jarayonga adekvatligini (mos kelishini) tekshirishda F-Fisher mezonini qo'llaniladi. Fisherning hisoblangan qiymati jadvaldagi qiymati bilan taqqoslanadi. Agar $F_{hisob} > F_{jadval}$ bo'lsa, u holda model statistik jihatdan yaroqli hisoblanadi. Demak, F-Fisher mezonining jadval qiymati ozodlik darajalari $k_1 = m$ (m — omillar soni) va $k_2 = n - m - 1$ (n — kuzatuvlar soni) hamda $\alpha = 0,05$ ahamiyatlilik darajasidan kelib chiqib, $F_{jadval}=3,55$ ga, F-Fisher mezonining hisoblangan qiymati $F_{hisob}=17,8$ ga teng va $F_{hisob} > F_{jadval}$ shart bajarilganligi uchun (1.2) model statistik ahamiyatli ekan.

Endi ko'p omilli ekonometrik modelning (1.2) hisoblangan parametrlarni (regressiya koeffitsiyentlari) ishonchliligini tekshirishda Studentning t-mezonidan foydalaniladi. Ma'lumki, ishonchlilik ehtimoli $\alpha = 0,05$ va ozodlik darajasi $df = n - m - 1 = 21 - 2 - 1 = 18$ (n — kuzatuvlar soni, m — omillar soni) dan kelib chiqib t-mezonining jadval qiymati $t_{jadval}=2,10$ ga teng. 4.11-jadval ma'lumotlaridan har bir omil bo'yicha t-mezonining hisoblangan qiymatlari jadval qiymatidan katta ekanligini ko'rish mumkin. Bu holat (1.2) modelning hisoblangan parametrlarni (regressiya koeffitsiyentlari) ishonchli ekanligidan dalolat beradi. (1.2) ko'p omilli ekonometrik modelning haqiqiy hisoblangani va ular o'rtasidagi farqlar quyidagi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Yillik o‘rtacha sizot suv sathining haqiqiy (actual), hisoblangan (fitted) qiymatlari va ular o‘rtasidagi farqlar (residual) grafiqi.

Rasmdan ko‘rish mumkinki, (1.2) ko‘p omilli ekonometrik model bo‘yicha yillik o‘rtacha sizot suv sathining hisoblangan qiymatlari grafiqi uning haqiqiy qiymatlari grafiqi bilan juda yaqin joylashgan, ular o‘rtasidagi farqlar unchalik katta emas. Hisoblangan (1.2) ko‘p omilli ekonometrik modelning xatolik darajasini aniqlashda MAPE (Mean absolute percent error — foizlardagi o‘rtacha absolyut xatolik) koeffitsiyenti hisoblanadi va u quyidagi formula yordamida topiladi:

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \tilde{y}_i}{y_i} \right| * 100\% \quad (1.3)$$

bu yerda y_i – natijaviy omilning haqiqiy qiymatlari, \tilde{y}_i – natijaviy omilning hisoblangan qiymatlari.

Agar hisoblangan MAPE koeffitsiyenti qiymati 10,0 foizdan kichik bo‘lsa, modeldan tahlil qilish jarayonida foydalanish mumkin bo‘ladi, aks holda, foydalanib bo‘lmaydi. MAPE koeffitsiyenti 6,34 foizni tashkil etmoqda. Shuning uchun (1.2) ko‘p omilli ekonometrik modeldan tahlil qilish jarayonida olingan natijalardan foydalanish mumkinligini anglatadi.

EViews-9 dasturi orqali hisoblangan ko‘p omilli ekonometrik model shuni ko‘rsatadiki, Kattaqo‘rg‘on suv omboridagi yillik o‘rtacha suv hajmi 1 foizga ortsa, yillik o‘rtacha sizot suv sathi ham 0,08 foizga ortadi. Shuningdek, Kattaqo‘rg‘on tumani hududida mavjud drenaj va quduqlarning yillik o‘rtacha chuqurligini 1 foizga oshirishi orqali, yillik o‘rtacha sizot suv sathini 0,06 foizga kamaytirishga erishiladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, sizot suvlarining tarkibi va sathini o‘zgarishi tufayli suv ombori atrofi tuproqlarini butun xossa-xususiyatlari o‘zgarib, sho‘rlanish jarayoni kuchayishidan darak bermoqda. Mazkur holatlarni oldini olishda suv omboridan olinadigan suv miqdoriga qarab, sizot suvlari sathini bir meyorda (kritik chuqurlikdan pastda) ushlagan holda hamda kollektor-zovur tarmoqlarini tizimini to‘g‘ri boshqarish orqali erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Гафурова Л.А., Джалилова Г.Т., Асадов А.Р. Поченных ресурсов пастбищных земель на основе создания цифровых карт. Пути повешения эффективности орашаемого земледелия. -2013. -№20 –С. 49-59.

2. Islamova Z. B., Gafurova L.A, Turayev R. A., Ragimov A.O. “Suv omborlari va ularning ekotizimdagi roli”. “Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda degradasiyaga uchragan tuproqlarning integrallashgan boshqaruvi va meliorasiyasi: yangi yondashuvlar va innovation yechimlar” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. -Toshkent, 2023. -B. 153-159.

3. Islamova Z.B., Gafurova L.A., Madrimov R.M. “Kattaqo‘rg‘on suv omborining atrof tuproq qoplamiga ta’siri”. O‘z MU Xabarlari. –Toshkent, 2021. –B.55-58.
4. Sabitova N.I. Ro‘ziqulova O.SH., A.U.Axmedov. «Zarafshon daryo havzasi vohta geosistemalarining meliorativ holatini baholash». Monografiya. Toshkent, 2021 yil. –B. 52-63.
5. Gafurova L.A., M. E.Saidova, O.X.Ergasheva, D. A.Kadirova, M.M.Dauletmuratov. Modern ecological - biological condition of salt-affected soils in the Aral sea area. International Journal of Advanced Science and Technology ISSN: 2005-4238 Vol. 28, No. 14, 2019. p. 533-540
6. Djalilova G. T., Gafurova L.A., Ergasheva O.X., Kadirova D.A. Measures on erosion-preventive forest melioration in mountain areas of Uzbekistan // Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 2, 2020, p. 283-287. DOI: 10.31838/jcr.07.02.52.
7. Gafurova L.A., Ergasheva O.X., Djalilova G. T., Kadirova D.A. Degraded soils of Surkhan-Sherabad valley and their biological activity // Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 2, 2020, p. 292-295. DOI: 10.31838/jcr.07.02.54.
8. Gafurova L.A., Ergasheva O.X., Bioindication in ecological assessment of eroded soils in mountain areas // Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 2, 2020, p. 288-291. DOI: 10.31838/jcr.07.02.54.
9. M.Juliev, B.Matyakubov, O.Khakberdiev, X.Abdurasulov, L.Gafurova, O. Ergasheva, U.Panjiev. Influence of erosion on the mechanical composition and physical properties of serozems on rainfed soils, Tashkent province, Uzbekistan IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 242nd ECS Meeting: Atlanta, GA <https://doi:10.1088/1755-1315/1068/1/012005>
10. D Rakhimov1, M Juliev, I Agzamova, N Normatova, Ya Ermatova, D Begimkulov, L.Gafurova, M Hakimova and O Ergasheva. Application of hyperspectral and multispectral datasets for mineral mapping E3S Web of Conferences 386, 04007 (2023) GISCA 2022 and GI 2022 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338604007>
11. J Musirmonov, L Gafurova, O Ergasheva, and M Saidova. Wastewater treatment in Central Asia: a review of papers from the Scopus database published in English of 2000–2020. E3S Web of Conferences 386, 02005 (2023) GISCA 2022 and GI 2022 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338602005>
12. M Juliev, W Ng, I Mondal, D Begimkulov, L Gafurova, M Hakimova, O Ergasheva and M Saidova. Surface displacement detection using objectbased image analysis, Tashkent region, Uzbekistan. E3S Web of Conferences 386, 04010 (2023) GISCA 2022 and GI 2022 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338604010>
13. S Sidikov, O Ergasheva, M Ermatova, A Valieva. Innovative technologies to increase the fertility of irrigated soils and crop yield. E3S Web of Conferences 386, 01012 (2023) GISCA 2022 and GI 2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338601012>
14. M Saidova, L Gafurova, D Kadirova, N Shadiyeva, O Ergasheva. Biodiagnostic survey of salt soils of the desert zone of Uzbekistan. ICECAE-2022 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 1142 (2023) 012073 IOP Publishing <https://doi:10.1088/1755-1315/1142/1/012073>
15. M. Juliev, L. Gafurova, O. Ergasheva, M. Ashirov, K. Khoshjanova, and M. Mirusmanov. Land Degradation Issues in Uzbekistan. Earth and Environmental Sciences Library. ISSN 2730-6674 ISSN 2730-6682 (electronic) Earth and Environmental Sciences Library -P.163-176. ISBN 978-3-031-12111-1 ISBN 978-3-031-12112-8 (eBook) <https://doi.org/10.1007/978-3-031-12112->